

Metadaten-Schema "Course v0.2"

course_availability_from [↗](#)

Name:	Verfügbar ab
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	Die TH-Lübeck übergibt hier: <code>yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss</code>
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_availability_from
Verwendung:	

course_availability_until [↗](#)

Name:	Verfügbar bis
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	Die TH-Lübeck übergibt hier: <code>yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss</code>
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_availability_until
Verwendung:	

course_capacity [↗](#)

Name:	Kapazität
Beschreibung:	maximale Teilnehmerzahl, die sich für diesen Kurs anmelden dürfen
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_capacity
Verwendung:	

course_certificate_type [↗](#)

Name:	Leistungsnachweise
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • Teilnahmebescheinigung Certificate of participation • Zertifikat Certificate • kein Leistungsnachweis No certificate
Kardinalität:	MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_certificate_type
Verwendung:	

course_charge [↗](#)

Name:	Kosten
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • kostenlos Free of charge • kostenpflichtig Fee required
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_charge
Verwendung:	

course_charge_currency [↗](#)

Name:	Währung
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • EUR
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_charge_currency
Verwendung:	

course_charge_fee [↗](#)

Name:	Preis
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	<p>i Bei Verwendung muss eine Währung unter Metadaten-Schema "Course DRAFT" course_charge_c urrency spezifiziert werden.</p>
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_charge_fee
Verwendung:	

course_charge_paymentoption [↗](#)

Name:	Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_charge_paymentoption
Verwendung:	

course_content [↗](#)

Name:	Inhalt
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_content
Verwendung:	

course_coursemode [↗](#)

Name:	Kursmodus
-------	-----------

Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • Selbstlernkurs Self-paced • Betreuter Kurs Tutored
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_coursemode
Verwendung:	

course_description_long [↗](#)

Name:	Kursbeschreibung - lang
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_description_long
Verwendung:	

course_description_short [↗](#)

Name:	Kursbeschreibung - kurz
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_description_short
Verwendung:	

course_duration [↗](#)

Name:	Dauer
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen

Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_duration
Verwendung:	

course_duration_remark [↗](#)

Name:	Anmerkung zur Kurslaufzeit
Beschreibung:	z.B. Selbstlernangebot
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	
Verwendung:	

course_duration_timeunit [↗](#)

Name:	Dauer - Zeiteinheit
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • Minuten Minutes • Stunden Hours • Tage Days • Wochen Weeks • Monate Months
Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_duration_timeunit
Verwendung:	

course_ects [↗](#)

Name:	ECTS
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen

Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_ects
Verwendung:	

course_language [↗](#)

Name:	Kurssprache
Beschreibung:	Sprache, in der der Unterricht erfolgt
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • DE • EN
Kardinalität:	REQUIRED MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_language
Verwendung:	

course_languagecourse_language [↗](#)

Name:	Sprache
Beschreibung:	Sprache, die unterrichtet wird
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • DE • EN
Kardinalität:	MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_languagecourse_language
Verwendung:	

course_languagecourse_levelgoals [↗](#)

Name:	Ziel-Niveaustufe GER
Beschreibung:	Stufe(n), auf dem sich der Kurs befindet; wichtig ist hier der Bezug zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen und zum Deutschen Qualifikationsrahmen und seinen Deskriptoren
Datentyp:	Katalog

	<ul style="list-style-type: none"> • A1 • A2 • B1 • B1.1 • B1.2 • B2 • B2.1 • B2.2 • C1 • C2
Kardinalität:	MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_languagecourse_levelgoals
Verwendung:	

course_languagecourse_subject [↗](#)

Name:	Inhaltstyp - Sprachkurs
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • <code>allgemeinsprachlich</code> <code>common language</code> • <code>Prüfungsvorbereitung</code> <code>Exam preparation</code> • <code>Fachsprache</code> <code>Technical language</code> • <code>spezielle sprachliche Fertigkeiten</code> <code>specific language skills</code>
Kardinalität:	MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_languagecourse_subject
Verwendung:	

course_languagecourse_workload [↗](#)

Name:	Workload/Woche
Beschreibung:	Meist erforderlich bei Sprachkuren
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_languagecourse_workload

Verwendung:	
-------------	--

course_learningoutcome [↗](#)

Name:	Lernergebnisse
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_learningoutcome
Verwendung:	

course_lecture_type [↗](#)

Name:	Kursformat
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • Präsenz Presence • Online (Selbstlernkurs) Online (self-paced course) • Blended Learning mit festen Präsenz-Gruppenterminen Blended learning with fixed attendance dates • Online mit festen Online-Gruppenterminen Online with fixed online dates • MOOC MOOC
Kardinalität:	REQUIRED MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_lecture_type
Verwendung:	

course_lecturer_name [↗](#)

Name:	Dozent - Name
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	

Import:	
Verwendung:	

course_lesstimeunit_duration [↗](#)

Name:	Dauer der Unterrichtseinheit
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_lesstimeunit_duration
Verwendung:	

course_lesstimeunit_totalonline [↗](#)

Name:	Gesamt Unterrichtseinheit Online
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_lesstimeunit_totalonline
Verwendung:	

course_lesstimeunit_weekonline [↗](#)

Name:	Unterrichtseinheit/ Woche - Online
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_lesstimeunit_weekonline
Verwendung:	

course_lesstimeunit_weekpresence [↗](#)

Name:	Unterrichtseinheit/ Woche - Präsenz
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_lesstimeunit_weekpresence
Verwendung:	

course_level [↗](#)

Name:	Level
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none">• Anfänger Beginners• Fortgeschritten Advanced
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_level
Verwendung:	

course_level_goals [↗](#)

Name:	Niveaustufe DQR
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none">• Niveau 1 Level 1• Niveau 2 Level 2• Niveau 3 Level 3• Niveau 4 Level 4• Niveau 5 Level 5• Niveau 6 Level 6• Niveau 7 Level 7• Niveau 8 Level 8
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	

Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_level_goals
Verwendung:	

course_level_remarks [↗](#)

Name:	Anmerkung zur Niveaustufe
Beschreibung:	Falls ein Anbieter ein eigenes Stufensystem anbietet, das von den GER-Stufen oder dem DQR abweicht, sollte das Gesamt-Schema irgendwo hinterlegt sein, damit der Nutzer die Bedeutung des Eintrags im anbieterspezifischen Niveau nachschlagen kann.
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_level_remarks
Verwendung:	

course_license [↗](#)

Name:	Lizenzen
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_license
Verwendung:	

course_location_address [↗](#)

Name:	Kursort - Anschrift
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_location_address
Verwendung:	

course_location_city [↗](#)

Name:	Kursort
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_location_city
Verwendung:	

course_location_geodata [↗](#)

Name:	Kursort - Geodaten
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_location_geodata
Verwendung:	

course_participation_accessibility [↗](#)

Name:	Barrierefreiheit
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none">• Ja Yes• Nein No
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_participation_accessibility
Verwendung:	

course_participation_availableseats [↗](#)

Name:	freie Plätze
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_participation_availableseats
Verwendung:	

course_participation_condition [↗](#)

Name:	Voraussetzungen - Geflüchteten Status
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> keine Voraussetzung no requirement Geflüchteten Status Refugee status
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_participation_condition
Verwendung:	

course_participation_minimumage [↗](#)

Name:	empfohlenes Mindestalter
Beschreibung:	
Datentyp:	Zahlen
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_participation_minimumage
Verwendung:	

course_preparingfor_general [↗](#)

Name:	Kurs bereitet vor auf
Beschreibung:	

Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_preparingfor_general
Verwendung:	

course_preparingfor_languagecourse [↗](#)

Name:	Kurs bereitet vor auf Sprachzertifikate
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_preparingfor_languagecourse
Verwendung:	

course_previousknowledge_mandatory [↗](#)

Name:	Erforderliche Vorkenntnisse
Beschreibung:	Beschreibung der Vorkenntnisse die zwingend notwendig sind
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_previousknowledge_mandatory
Verwendung:	

course_previousknowledge_optional [↗](#)

Name:	Empfohlene Vorkenntnisse
Beschreibung:	Beschreibung der Vorkenntnisse (die das Lernen in dem Kurs erleichtern)
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	

Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_previousknowledge_optional
Verwendung:	

course_previousknowledge_proof [↗](#)

Name:	Nachweis der erforderlichen Vorkenntnisse
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none">Hier hat sich ein Tipper in "previousknowledge" eingeschlichen, der ebenfalls im Repository besteht. Sobald der korrigiert ist, kann das auch an anderen Stellen nachgezogen werden (middleware)
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_previousknowledge_proof
Verwendung:	

course_publication_from [↗](#)

Name:	Veröffentlichung ab
Beschreibung:	
Datentyp:	Datum
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_publication_from
Verwendung:	

course_publication_until [↗](#)

Name:	Veröffentlichung bis
Beschreibung:	
Datentyp:	Datum
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_publication_until
Verwendung:	

course_registrationperiod [↗](#)

Name:	Anmeldezeitraum
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_registrationperiod
Verwendung:	

course_schedule [↗](#)

Name:	Kursablauf
Beschreibung:	
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_schedule
Verwendung:	

course_serviceprovider_address [↗](#)

Name:	Anbieter - Adresse
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_address
Verwendung:	

course_serviceprovider_city [↗](#)

Name:	Anbieter - Stadt
Beschreibung:	

Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_city
Verwendung:	

course_serviceprovider_country [↗](#)

Name:	Anbieter - Land
Beschreibung:	Meist erforderlich bei Sprachkuren
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • DE
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_country
Verwendung:	

course_serviceprovider_id [↗](#)

Name:	Kurs-ID des Anbieters
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Beschreibung:	
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_id
Verwendung:	

course_serviceprovider_name [↗](#)

Name:	Anbieter - Name
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext

Kardinalität:	REQUIRED MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_name
Verwendung:	

course_serviceprovider_url_image [↗](#)

Name:	Anbieter - Bild - URL
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_url_image
Verwendung:	

course_serviceprovider_url_service [↗](#)

Name:	Anbieter - Service - URL
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_serviceprovider_url_service
Verwendung:	

course_subjectgroup [↗](#)

Name:	Fachgebiet
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • Agrar- und Forstwissenschaften Agricultural and Forest Sciences • Gesellschafts- und Sozialwissenschaften Humanities and Social Sciences • Ingenieurwissenschaften Engineering Sciences • Kunst, Musik, Design Art, Music, Design • Lehramt Teaching Degrees

	<ul style="list-style-type: none"> • Mathematik, Naturwissenschaften Mathematics and Natural Sciences • Medizin, Gesundheitswissenschaften Medicine, Health Sciences • Sprach-, Kulturwissenschaften Language and Cultural Studies • Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften Economic Sciences, Law
Kardinalität:	MULTI-VALUE
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Scode --> Escope
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_subjectgroup
Verwendung:	

course_targetgroup [↗](#)

Name:	Zielgruppe
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen Pupils • Studieninteressierte Prospective students • Studierende Students • Promotionsinteresse Prospective doctoral students • PASCH-Schüler*innen PASCH pupils • Lehrende Lecturer • Eltern Parents
Kardinalität:	REQUIRED MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_targetgroup
Verwendung:	

course_textbook [↗](#)

Name:	Lehrbuch
Beschreibung:	Diese Angabe bezieht sich m. E. auf Präsenzkurse, evtl. hier in "Lernmaterial" oder "Material" ändern, so dass auch Angaben wie "spezifische Kursmaterialien auf einer Lernplattform" hier unterzubringen wären.
Datentyp:	Text mehrzeilig mit Formatierung
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	
Verwendung:	

course_title [↗](#)

Name:	Titel
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	REQUIRED SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_title
Verwendung:	

course_type [↗](#)

Name:	Kurstyp
Beschreibung:	
Datentyp:	Katalog <ul style="list-style-type: none">• Sprachkurs Language course• Fachkurs Specialist course• Propädeutika Propaedeutics• Soft Skills Soft Skills• Business Skills Business Skills• Digital Skills Digital Skills• Academic Skills Academic Skills• Career Skills Career Skills
Kardinalität:	REQUIRED MULTI-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_type
Verwendung:	

course_url_image [↗](#)

Name:	Kurs - Bild - URL
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_url_image

Verwendung:	
-------------	--

course_url_landingpage [↗](#)

Name:	Kurs - Landing-Page: Infos zu mehreren Kursen - URL
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_url_landingpage
Verwendung:	

course_url_video [↗](#)

Name:	Kurs - Video - URL
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	
Verwendung:	

course_workload [↗](#)

Name:	Workload
Beschreibung:	
Datentyp:	Volltext
Kardinalität:	SINGLE-VALUE
Anmerkungen:	
Import:	Import-Format "BIRD v0.2" course_workload
Verwendung:	